

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368472>

УДК 343.139.1

О ДОПРОСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ПОЛОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

С.С. Ким,

к.ю.н.,

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения»,
судья Хабаровского краевого суда,
г. Хабаровск

Аннотация: Автором представлено мнение о возможности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших при рассмотрении судом уголовных дел по половым преступлениям в условиях конкуренции положений ч.2.1 и ч.6 ст.281 УПК РФ. Приведены основания необходимости неукоснительного и одновременного соблюдения двух принципов уголовного процесса: права на защиту и охраны интересов, прав, свобод несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля). Предложены процессуальные механизмы, судебные действия, тактические приемы допроса несовершеннолетнего участника, позволяющие при возникновении исследуемой судебной ситуации получить допустимые доказательства и вынести законное, мотивированное итоговое решение.

Ключевые слова: судебное разбирательство, допрос несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля, право на защиту, тактический прием, судебное действие, принципы уголовного процесса

QUESTIONING OF MINOR VICTIMS AND WITNESSES IN CRIMINAL CASES OF SEXUAL OFFENCES

S.S. Kim,

PhD in Law,

Associate Professor of the Department of "Criminal Law Disciplines" of the Far
Eastern State University of Economics,
judge of the Khabarovsk Regional Court,
Khabarovsk

Annotation: The author submits an opinion on the possibility of questioning minor witnesses and victims when the court considers criminal cases on sexual offences in the context of competition between the provisions of part 2.1 and part 6 of article 281 of the Code of Criminal Procedure. The reasons for the need for strict and simultaneous observance of two principles of criminal procedure are given: the right to protection and protection of interests, the rights and freedoms of a minor victim (witness). Procedural mechanisms, judicial actions, tactical methods of interrogation of a minor participant are proposed, which allow, in the event of a judicial situation under study, to obtain admissible evidence and make a lawful, motivated final decision.

Keywords: judicial proceedings, interrogation of minor victims and witnesses, the right to a defence, tactical reception, judicial action, principles of criminal procedure

Одной из стандартных судебных ситуаций при рассмотрении уголовных дел, связанных с половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних потерпевших и по которым подсудимые не признают вину в предъявленном обвинении, является положение, когда возникает необходимость в оглашении показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, которые были даны в ходе предварительного расследования.

Как правило, указанные лица и их законные представители не хотят участвовать в судебных заседаниях. Это нежелание связано с необходимостью повторно погружаться в негативные воспоминания совершенного преступления. Допрос в присутствии множества незнакомых лиц: состава суда и участников процесса, об обстоятельствах полового преступления, многие из которых в силу специфичности сексуальной темы табуируются обществом и которые не принято обсуждать с посторонними людьми, всегда вызывает психологический дискомфорт. В отношении несовершеннолетних лиц проведение допроса в такой форме может вызвать дополнительную психологическую травму, поэтому участие таких потерпевших и свидетелей в судебных действиях нежелательно. Степень психологического напряжения несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля при допросе в суде затрудняет установление психологического контакта с несовершеннолетним и, как следствие, снижает эффективность получения полной и достоверной информации, источником которой является последний [1, с. 20].

Учеными-процессуалистами и криминалистами ведутся постоянные поиски оптимальных методов и тактических приемов проведения судебных действий с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей по уголовным делам, связанных с сексуальным насилием [1-3].

Действительно, значительная часть проблем по исследованию доказательств, связанных с участием в суде несовершеннолетних лиц, находится в плоскости криминалистики. Однако остаются и процессуальные вопросы по данной теме, которые, по нашему мнению, требуют обсуждения.

Производство судебных действий с участием несовершеннолетних потерпевших по данной категории дел отдельно регулируется уголовно-процессуальным законом (ст.280, 281 УПК РФ) и имеет свои особенности [4, с. 283].

Постановления Пленумов ВС РФ затрагивают многие аспекты процессуального и правового положения потерпевшего по уголовному делу, но отсутствует разъяснение об оглашении показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, в частности по половым преступлениям, при невозможности (нежелании) последних давать показания в суде [5].

В целях соблюдения прав и интересов несовершеннолетних потерпевших и свидетелей закон предусматривает правомочие суда огласить их показаний в судебном следствии.

Так, по общему правилу оглашения показаний потерпевшего и свидетеля, установленного ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которому показания данных участников без согласия сторон могут быть оглашены только после их вызова в суд и последующей неявки. В отношении же не явившихся несовершеннолетних потерпевших и свидетелей их показания сначала оглашаются судом, а затем, в случае необходимости, эти лица могут быть вызваны в суд (ч. 6 ст. 281 УПК РФ).

Вместе с тем, по нашему мнению, возможность оглашения показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей на основании ч. 6 ст. 281 УПК РФ, ограничивается требованиями ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ. Положения последней представляют собой правовую реализацию уголовно-процессуального принципа права подсудимого на защиту. Из указанной нормы следует, что оглашение показаний потерпевших и свидетелей допускается только при условии предоставления обвиняемому в предыдущих стадиях производства по делу возможности оспорить эти доказательства.

Согласно требованиям закона впервые сторона защиты имеет возможность ознакомиться со всеми доказательствами, собранными органами расследования, на этапе ознакомления с материалами дела после окончания предварительного расследования (ст. 217 УПК РФ).

Таким образом, именно при выполнении указанных требований обвиняемый и его защитник вправе заявить ходатайство об опаривании представленных стороной обвинения доказательств, в том числе, показаний потерпевших и свидетелей.

Зачастую следователь, получив такое ходатайство от защитника и обвиняемого, без предоставления последнему реальной возможности

оспорить показания свидетелей и потерпевших, т.е. без проведения очных ставок или иных соответствующих следственных действий, передает уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.

В результате в стадии судебного разбирательства возникает коллизия. С одной стороны, при внесении итогового решения суд не вправе использовать показания несовершеннолетних потерпевших и свидетелей без проведения их допросов в суде, для предоставления подсудимому права оспорить показания, с которыми он не согласен. С другой стороны, допрос в суде несовершеннолетних лиц по обстоятельства преступления может повлечь психическую травматизацию последних.

С целью соблюдения правового равновесия между процессуальным статусом несовершеннолетних участников процесса и правом на защиту подсудимого закон предусматривает возможность допроса несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в судебном заседании в отсутствие подсудимого (ч. 6 ст. 281 УПК РФ). Данное правило является исключением из общего требования о недопустимости рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого (ст. 247 УПК РФ), поскольку в таком случае блокируется реализация его права высказывать свое мнение по предъявленному органом расследования обвинению и активно защищать свою позицию.

Кроме этого, в ситуации нежелательности допроса несовершеннолетнего потерпевшего в присутствии участников процесса его участие в судебном заседании можно обеспечить путем использования технических средств, исключающих визуальное наблюдение со стороны потерпевшего. Допрос в этом случае производится путем передачи информации от участников процесса через находящегося рядом с ребенком педагога. Указанный способ проведения допроса признан допустимым Европейским Судом по правам человека [6]. Несмотря на отсутствие нормативного регулирования такого допроса несовершеннолетнего, по нашему мнению, указанный тактический прием может быть использован по аналогии со схожим тактический приемом, применяемым при допросе в суде так называемых «засекреченных» свидетелей (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Кроме того, допрос несовершеннолетнего в условиях, исключающей видимость им участников процесса, повышает вероятность получения достоверной информации по делу и минимизировать психологический вред потерпевшему.

Нужно отметить, что гипотеза бланкетной нормы ч. 2.1 ст. 281 УПК, допускающая оглашение показаний свидетеля и потерпевшего лишь, если ранее обвиняемому была предоставлена возможность оспорить эти показания, указывает, что данное правило ограничивается случаями,

предусмотренными п. 2 – п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ. В то время как, нежелание несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля давать показания в суде в законе в качестве такой ситуации не указано.

На наш взгляд, правило об оглашении показаний свидетеля и потерпевшего лишь при условии предоставления стороне защиты их оспорить, должно распространяться и тогда, когда огласить показания указанных лиц невозможно из-за их неявки в суд по обстоятельствам, напрямую не указанным в п. 2 – п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ.

Во-первых, наличие объективных данных свидетельствующих о том, что допрос несовершеннолетнего лица в суде может повлечь ухудшение психического здоровья последнего или иным образом негативно повлиять на психическое состояние и развитие ребенка, необходимо отнести к иным чрезвычайным обстоятельствам, препятствующим явке в суд. Такие обстоятельства предусмотрены п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, как основания для оглашения показаний свидетелей и потерпевших.

Во-вторых, оглашение показаний, равно как и исследование любого иного доказательства без предоставления стороне защиты возможности их оспорить противоречит принципу состязательности уголовного судопроизводства [7, с. 16] и нарушает конституционное право подсудимого право на защиту от предъявленного обвинения. В то время как, суд, устанавливая обстоятельства, подлежащие доказыванию, должен создать условия для осуществления сторонами своих прав и обязанностей [8, с. 10].

Основа обвинения по значительной части преступлений в отношении несовершеннолетних потерпевших из-за высокой латентности и специфики преступлений основывается на показаниях самих потерпевших. В силу примечания к ст. 131 УК РФ достаточно лишь прикосновения к половым органам малолетнего ребенка либо одной лишь демонстрации полового органа ребенку, чтобы действия виновного были квалифицированы по ч. 4 ст. 132 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

С учетом специфики половых преступлений против несовершеннолетних лиц, особенностей возрастного развития таких потерпевших, особых правил производства судебных и следственных действий с участием несовершеннолетних представляется неправильным оглашение показаний несовершеннолетних потерпевших или свидетелей лишь только при их нежелании давать показания в суде. В ситуации, когда сторона защиты желает оспорить показания указанных лиц, несогласие законного представителя на участие несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля) в процессуальных действиях, и даже при наличии в деле заключения психолого-психиатрического заключения экспертов о

нецелесообразности такого участия, не являются законными основаниями для оглашения показаний несовершеннолетних без их допроса в суде.

Не может быть признан объективным и справедливым приговор, вынесенный на основании одних только показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей по половым преступлениям, без предоставления подсудимому возможности их оспорить эти доказательства.

Список литературы

[1] Галяутдинов Р.Р. К вопросу о тактике поведения допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля [Текст]. / Р.Р. Галяутдинов, Д.И. Бикташев. // Инновации. Наука. Образование. – 2021. № 25. 19-25 с.

[2] Фомина А.С. Проблемы совершенствования тактики допроса малолетних и несовершеннолетних лиц, потерпевших от сексуального насилия [Текст]. / А.С. Фомина. // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. науч. ст. – Иваново: Изд-во Проблемы науки, 2016. 208-210 с.

[3] Пыжиков М.А. Особенности использования метода интервью в тактике допроса несовершеннолетних потерпевших от развратных действий [Текст]. / М.А. Пыжиков. // Право и государство: теория и практика. – 2020. № 1 (181). 148-151 с.

[4] Анучкина А.Д. Некоторые особенности допроса в суде несовершеннолетних участников уголовного процесса и их законных представителей [Текст]. / А.Д. Анучкина. // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. № 2 (13). 281-284 с.

[5] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. N 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)»: СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 3.01.2022).

[6] Решение ЕСПЧ от 20.01.2005 по делу "Аккарди и другие (Accardi and others) против Италии" (жалоба N 30598/02): СПС КонсультантПлюс.

[Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 3.01.2022).

[7] Алиев Т.Т. Понятие и система принципов уголовного процесса по действующему законодательству [Текст]. / Т.Т. Алиев, Н.А. Громов, Л.М. Зейналова. // Следователь. – 2002. № 11. 15-18 с.

[8] Егоров С.Е. Общепризнанные принципы и нормы о правах человека в уголовном процессе России [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.09) / С.Е. Егоров; Акад. упр. МВД России. – Москва, 2003. 22 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Galyautdinov R.R. On the question of the tactics of interrogation with the participation of a minor victim and witness [Text]. / R.R. Galyautdinov, D.I. Biktashev. // Innovations. The science. Education. - 2021. No. 25. 19-25 p.

[2] Fomina A.S. Problems of improving the tactics of interrogation of minors and minors victims of sexual violence [Text]. / A.S. Fomin. // Legal problems of strengthening Russian statehood: Sat. scientific Art. - Ivanovo: Publishing House of Problems of Science, 2016. 208-210 p.

[3] Pyzhikov M.A. Features of the use of the interview method in the tactics of interrogation of minor victims of indecent acts [Text]. / M.A. Pyzhikov. // Law and state: theory and practice. - 2020. No. 1 (181). 148-151 p.

[4] Anuchkina A.D. Some features of the interrogation in court of juvenile participants in the criminal process and their legal representatives [Text]. / A.D. Anuchkin. // Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2010. No. 2 (13). 281-284 p.

[5] Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 29, 2010 N 17 “On the practice of application by courts of the norms governing the participation of the victim in criminal proceedings”; Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of October 13, 2020 N 23 “On the practice of consideration by courts of a civil claim in a criminal case”; Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of February 1, 2011 N 1 (as amended on November 29, 2016) “On judicial practice in the application of legislation regulating the features of criminal liability and punishment of minors”; Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of December 19, 2017 N 51 “On the practice of applying legislation in criminal cases in the court of first instance (general procedure for legal proceedings)”: ATP ConsultantPlus. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (date of access: 3.01.2022).

[6] Decision of the ECtHR of 20.01.2005 in the case of Accardi and others v. Italy (complaint N 30598/02): ATP ConsultantPlus. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (date of access: 3.01.2022).

[7] Aliev T.T. The concept and system of principles of criminal procedure under the current legislation [Text]. / T.T. Aliev, N.A. Gromov, L.M. Zeynalov. // Investigator. - 2002. No. 11. 15-18 p.

[8] Egorov S.E. Generally recognized principles and norms on human rights in the criminal process of Russia [Text]: author. dis. for the competition scientist step. cand. legal Sciences (12.00.09) / S.E. Egorov; Acad. ex. Ministry of Internal Affairs of Russia. - Moscow, 2003. 22 p.

© С.С. Ким, 2022

Поступила в редакцию 04.01.2022

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Ким С.С. О допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей при рассмотрении уголовных дел по половым преступлениям // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 131-138. URL: <https://ip-journal.ru/>